

8

seminário **do como mo sp**

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: O CASO DO CAMPUS DE SÃO CARLOS

The architectural heritage of the University of São Paulo: The case of São Carlos' campus

El patrimonio arquitectónico de la Universidad de São Paulo: El caso del Campus de São Carlos

SIMABUKURO, Julia

Graduanda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo.
juliasimabukuro@usp.br

BUZZAR, Miguel Antonio

Doutor. Instituto de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo.
mbuzzar@sc.usp.br

RESUMO

O artigo apresenta uma análise das obras arquitetônicas do campus da USP em São Carlos, produzidas antes e depois do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (PAGE) no período 1954 até 2012. Os edifícios do campus representam, em diferentes momentos, concepções culturais que constituem um patrimônio singular das linguagens arquitetônicas presentes em 68 anos da existência da Universidade na cidade. Toma-se como ponto de partida o início das obras do Edifício E1 e o término da construção do Centro de Convenções na Área II.

Palavras-chave: Plano de Ação, Arquitetura Moderna, Universidade de São Paulo.

ABSTRACT

The article presents an analysis of the architectural works of the USP campus in São Carlos, produced before and after the Carvalho Pinto Government Action Plan (PAGE) from 1954 to 2012. The campus' buildings represent, at different times, cultural conceptions that consists in a unique heritage of architectural languages present in the 68 years of USP's existence. The starting point is the beginning of the works on Building E1 and the completion of the construction of the Convention Center in Area II.

Keywords: Action Plan, Modern Architecture, University of São Paulo.

RESUMEN

El artículo presenta un análisis de las obras arquitectónicas del campus de la USP en São Carlos, producidas antes y después del Plan de Acción del Gobierno Carvalho Pinto (PAGE) de 1954 a 2012. Los edificios del campus representan, en diferentes momentos, concepciones culturales que constituyen una herencia única de lenguajes arquitectónicos presente en 68 años de existencia de la Universidad. El punto de partida es el inicio de las obras del Edificio E1 y la finalización de la construcción del Centro de Convenciones del Área II.

Palabras clave: Plan de Actuación, Arquitectura Moderna, Universidad de São Paulo.

O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: O CASO DO CAMPUS DE SÃO CARLOS

Introdução

A Universidade de São Paulo em seus campi abriga um patrimônio arquitetônico de grande qualidade, mas muito pouco reconhecido, que representa as motivações culturais marcadas pelos distintos pensamentos político e social da elite dirigente do Estado de São Paulo. Composta por um repertório arquitetônico único, desde os antigos edifícios da Escola de Medicina e da Politécnica, passando pelo edifício sede da Faculdade de Direito no Largo São Francisco, inaugurado em 1941, obra projetada por Severo & Villares,⁴ passando pelos grandes edifícios modernos, como o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) de autoria de Vilanova Artigas e Cascaldi, do Depto. de História e Geografia de autoria de Eduardo Corona, do Conjunto Residencial (CRUSP) projetado por Eduardo Knesse de Mello, até a Biblioteca Brasiliana, projetada em 2006 pelo escritório do arquiteto Eduardo de Almeida Arquitetos, associado ao escritório Mindlin Loeb+Dotto Arquitetura e concluída em 2013, com sua grande praça coberta de livre acesso que articula as distintas partes funcionais.

Os edifícios da Faculdade de Medicina, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Escola Politécnica, os edifícios da FAU e do Departamento de História e Geografia, cada um a seu modo, informam as dimensões culturais e políticas de suas

⁴ A divulgação das obras das unidades da USP, em muitos momentos expressavam orientações culturais mais amplas, como no caso da Faculdade de Direito, a partir do trabalho de Ricardo Severo: “um dos mais profundos conhecedores da nossa arquitetura colonial, foi na límpida fonte (Ouro Preto) do nosso mais puro estilo, buscar motivos, copiar volutas, desenhar frontões” Redação; “Faculdade de Direito de São Paulo”, em Acrópole, no 37, São Paulo, 1941, p. 1. Para o pensamento e obra de Ricardo Severo, ver Joana Mello, *Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira* (São Paulo: Annablume/Fapesp, 2007). O texto pode ter tido a participação do Escritório Severo & Villares e, também, do Centro Acadêmico XI de Agosto, que são citados na legenda de uma das imagens da matéria. Cabe salientar que, o estudo dos elementos da arquitetura pretérita de Ouro Preto, visava reproduzi-los, no caso, justapostos e associados a outros de natureza acadêmica e neoclássica, conformando resultado eclético, e menos neocolonial.

épocas. Todavia, não apenas as edificações, mas os planos dos vários campi também são fruto das mesmas dimensões.

Se na capital há o projeto moderno do campus da Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira, no interior há projetos de distintas orientações, como os dos campi de Ribeirão Preto e Pirassununga e a concepção inicial do campus de São Carlos, não levada adiante resultando apenas na construção do edifício E1. No caso de Ribeirão Preto e Pirassununga, antigas Escolas Técnicas Agrícolas, suas grandes glebas, cujos edifícios possuem extração neocolonial, foram transformadas em campi da USP. No Estado de São Paulo, os edifícios da Secretaria de Agricultura até o final da década de 1950 eram na sua grande maioria neocoloniais e os campi da USP guardam exemplares paradigmáticos dessa produção como o edifício sede da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Pirassununga.

O campus de São Carlos, a princípio, foi vinculado aos procedimentos modernos que incluíam um conjunto de edifícios que tinham como autores Hélio Queiroz Duarte e Ernest Robert de Carvalho Mange. Porém, a não execução do plano do campus resultou em uma diversidade de linguagens arquitetônicas modernas. Manifestada na presença do “corbusiano” Edifício E1, que se impõe ao lado de dois anfiteatros “wrightianos” discretos, projetados pelo arquiteto Luiz Gastão de Castro Lima. Os termos, corbusianos e wrightianos podem parecer excessivos, mas no período em que os edifícios foram erguidos, eram francamente utilizados para a denominação dos mesmos. Em poucos metros experienciam-se essas duas linguagens, que na historiografia aparecem, por vezes, como dissonantes, mas que comparecem de forma integrada, sobretudo, para comunidade do campus.

O campus da USP em São Carlos

O campus de São Carlos foi a primeira expansão da USP criada fora da capital, em 1948. A criação da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) marcou a vinda do ensino superior para o interior do estado. Nesta época, a cidade contava com uma industrialização crescente, com destaque para as atividades fabris do grupo Pereira Lopes. Além do seu potencial fabril e intelectual, São Carlos tinha uma posição estratégica como centro geométrico do estado. Conforme Nosella e Buffa (2000), a Escola de Engenharia de São Carlos foi criada em 1948, instalada após quatro anos

pela Lei Estadual nº1968 de 16/12/1952, e abrigada inicialmente no Edifício da antiga Società Dante Alighieri no centro da cidade.

Contratados em 1952, Duarte e Mange⁵ desenvolveram o projeto do plano piloto para o campus e o anteprojeto de alguns edifícios, como os anfiteatros e alojamentos para estudantes. O projeto do campus seguiria a mesma linha de raciocínio já experienciada pela dupla no Convênio Escolar e no SENAI, com um plano dividido em três setores estabelecidos pelas diferenciações de zoneamento, segundo Duarte:

Foram encaradas as necessidades de Trabalho, Habitação e Recreação, procurando-se obter um todo harmônico, em unidade social e cultural. O programa do setor trabalho exprime as necessidades didáticas e de pesquisas, prevendo a criação de Instituto Tecnológico. No setor habitação foram encarados os problemas de residências de alunos e professores, com seus naturais e imediatos complementos; na recreação as necessidades culturais e esportivas dos habitantes da 'cidade'. (apud VIEIRA, 2008, p.61)⁶

Lessa (2017) afirma que Duarte mantinha diálogo direto também com as discussões urbanísticas do campo. Denomina-se cidade universitária pois ela deve desempenhar as funções iguais às da cidade, habitar, trabalhar, estudar, etc, portanto deve seguir planejamentos urbanos de acordo, ideia reproduzida no campus (Figura 1). Para ele, essas cidades deveriam se dar conforme os preceitos do urbanismo moderno. É importante destacar como o Centro Social, o core (coração) da Cidade Universitária assume o papel de um espaço de congregação da comunidade universitária. Contudo, apenas um edifício projetado para o centro cívico possuía características adequadas para a socialização, que possuiria função de administração, biblioteca e auditório (indicado pelo número 2 na Figura 1). O restante dos edifícios no entorno da praça central eram todos com propósitos de ensino, com salas de aula e laboratórios. A ideia

⁵ Hélio de Queiroz Duarte, arquiteto, urbanista e professor formado pela Escola Nacional de Belas Artes. Antes de começar a lecionar, Duarte foi arquiteto do Banco Nacional Hipotecário Brasileiro, o qual o transferiu para Salvador, onde teve importante papel ao projetar, em conjunto com Diógenes Rebouças, a Escola Parque de Salvador (Centro Educacional Carneiro Ribeiro), segundo a concepção pedagógica das escolas-classe escolas-parque do educador e então Secretário da Educação da Bahia, Anísio Teixeira. Entre 1948 a 1952, integrou a Comissão Executiva do Convênio Escolar da Prefeitura de São Paulo. De 1950 a 1955 Duarte se associou à Ernest Robert de Carvalho Mange e juntos desenvolveram projetos para o Convênio Escolar e SENAI. Em fevereiro de 1954, foram contratados para elaborar o projeto da unidade da USP em São Carlos. Mange, engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP com especialização em urbanismo. Foi estagiário de Le Corbusier e Rino Levi integrou o Convênio Escolar, a convite de Hélio Duarte.

⁶ DUARTE; Hélio de Queiroz; MANGE, Ernest Robert de Carvalho. Escola de Engenharia de São Carlos. Habitat, São Paulo, v.6, n.33, p.44-49, ago.

de core seria melhor sintetizada por Duarte no projeto de renovação da Cidade Universitária de São Paulo de 1956.

PRÉDIOS E ESPAÇOS

ADMINISTRAÇÃO E ENSINO		HABITAÇÃO E RECREAÇÃO (PROFESSORES)	HABITAÇÃO E RECREAÇÃO (ESTUDANTES)	RECREAÇÃO (ESPORTES)
① PRAÇA CIVICA	⑤ LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS	⑦ CENTRO SOCIAL	⑪ CENTRO SOCIAL, REFEITÓRIO	⑭ PRAÇA DE ESPORTES
② ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	⑥ OFICINAS, LABORATÓRIOS PESADOS	⑧ APARTAMENTOS	⑫ HABITAÇÃO, REFEITÓRIO	⑮ GINÁSIO COBERTO, VESTIÁRIOS
③ ANFITEATROS (AULAS TEÓRICAS)		⑨ RESIDÊNCIAS - 2 DORMITÓRIOS	⑬ SERVIÇOS	
④ AULAS PRÁTICAS, DEPARTAMENTOS, SEMINÁRIOS, LABORATÓRIOS LEVES		⑩ RESIDÊNCIAS - 3 DORMITÓRIOS		

Figura 1. Plano original para o campus da EESC da USP em São Carlos (1956). Fonte: Acrópole, n.249, 1959, p.324.

O Edifício E1

Deste plano, apenas o Edifício E1 (indicado como número 4 na Figura 1) foi construído. Ele foi projetado pelo Escritório Técnico da USP antes mesmo do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, iniciado em 1959, sendo uma das raras exceções de produção moderna com incentivo estatal anteriores ao PAGE.

E1 foi pensado conforme o vocabulário moderno, o que não era habitual na arquitetura escolar do Estado, que até antes da consolidação do PAGE, seguia, sobretudo, padrões neocoloniais ou ecléticos. Nesse sentido, o E1 possui planta livre, pilotis, fachada livre, terraço jardim e grandes áreas envidraçadas. O E1 se integra com a paisagem ao redor,

sem uma fachada principal, e seu vão livre complementa essa integração permitindo a livre circulação. A planta livre foi fundamental para que o prédio fosse adaptando seus usos conforme o campus iria se expandindo. De acordo com Nosella e Buffa (2000), conforme os anos, o E1 teve diversas funções como prédio administrativo, biblioteca, sala de aula, etc.

O edifício foi um dos pioneiros não apenas na produção da arquitetura moderna pelo poder público, mas também no uso do conceito de pré-fabricação na sua concepção. Até então, na década de cinquenta, o uso de pré-moldados era muito pouco conhecido no Brasil, o pioneirismo da construção do E1, iniciada em 1954, antecede as obras do Conjunto Residencial da USP (CRUSP) na Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira (CUASO) na capital paulista de Eduardo Kneese de Mello e do alojamento de professores da UnB de João Figueiras Lima, reconhecidas como umas das primeiras na industrialização da construção, de acordo com Nobre (2007). Contudo, ainda que o projeto inicial previsse, está presente apenas uma ideia da pré-fabricação, uma vez que de fato seus elementos estruturais, como os pilares e as vigas, são todos moldado in loco.

Conforme Lessa (2017) para o E1, Duarte e Mange buscaram estimular os processos de pré-fabricação e mecanização do canteiro de obra, tensionando as possibilidades do desenvolvimento de novos elementos materiais para a produção industrial. Se a pré-fabricação almejada e mecanização não foi possível, a racionalização na perspectiva da industrialização enquanto conceito é manifesta. Os elementos de estrutura resistente, caixilharia, instalações elétricas, instalações hidráulicas, vedações, seguem o módulo de 70cm e, no total, são 144 módulos (100,8 m) por 16 módulos (11,2 m) (Figura 2). Por toda extensão das fachadas há esquadrias de aço padronizadas, com fechamento em vidro e placas eternit. Segundo Duarte e Mange, era fundamental uma “modulação integral” (coordenação modular), em função do baixo custo e rapidez na execução das obras do plano, que reproduziria edifícios similares.⁷

⁷ Vale lembrar que um dos esforços da Arquitetura Moderna era o de implementar a industrialização da construção. Assim, ainda que o edifício não tenha sido construído através de um processo amplo de industrialização de seus componentes, sua concepção estava em acordo com os pressupostos da industrialização que iam no sentido de estabelecer uma coordenação modular a ser obedecida pela indústria de forma a tornar os componentes de uma obra, independente do fabricante, inter-relacionados e intercambiáveis. Em 1950, no Brasil, a ABNT

Figura 2. Planta do E1. Fonte: Revista Acrópole, 1959. n°249, p. 327

Para atender à flexibilidade da planta, as instalações elétricas e hidráulicas foram executadas de modo que pudessem ser modificadas com o uso. Por meio de um sistema de dutos (shafts), essas instalações no interior dos pilares ficariam facilmente acessíveis (Figura 3). As soluções inéditas buscadas no E1, eram de tal monta que procuravam representar a constituição da EESC, até então a única unidade da USP em São Carlos, como polo tecnológico emergente no interior de São Paulo:

Nós nos propusemos fazer um edifício experimental, com concreto aparente, usando a coordenação modular, com excelentes soluções de conforto, coisas como ventilação diferencial e otimização da iluminação, etc. As soluções para águas pluviais eram todas inéditas, nunca ninguém tinha feito daquele jeito, tudo acessível pelos andares. Tudo isso para representar a Escola de Engenharia, que ali se instalaria um polo de desenvolvimento de tecnologia para as construções. (apud VIEIRA, 2008, p.70) ⁸

elaborou a NB-25R, recomendada para “Modulação das Construções”, que estava em linha com as concepções de coordenação modular que eram articuladas internacionalmente.

⁸ MANGE, Ernest Robert de Carvalho, 2001. In: ARAÚJO, 2004, p. 98.

Figura 3. Pilares do E1 com porta de acesso ao sistema de dutos (shaft). Fonte: Nedel, 2018.

Em termos de proteção patrimonial, o E1 é declarado Imóvel de Interesse Histórico pela Planta Genérica de Valores, Anexo XIX da Lei municipal 13692/2005 e faz parte do Projeto Percursos do Pró-memória⁹ junto com mais outros 150 imóveis. Contudo, a proteção é genérica e apenas preserva fachadas e volumetria, por isso ainda sofre alterações e perda de materiais originais no seu interior. O E1 foi o único edifício do projeto original do campus executado. Sua obra durou 3 e 4 anos e foi dividida em duas etapas, devido às dificuldades financeiras. A primeira metade foi concluída em 1956, e a segunda em 1957. De acordo com Bernardi (2008), ao contrário das expectativas, sua produção teve custo tão elevado que os demais blocos, do plano inicial, alguns similares ao E1, foram descontinuados.

Desde seu início a obra sofreu modificações para se adaptar ao orçamento liberado parceladamente. Apresentava deficiências técnicas devido a inexperiência com os pré-fabricados, assim expôs Luiz Gastão de Castro Lima:

Infelizmente, analisando o prédio em si, havia alguns problemas ambientais com relação ao calor, defeitos de construção, alguns caixilhos tinham vazamentos. Eu, por muitas vezes tentei tirar esses vazamentos, mas não era muito fácil. Os caixilhos foram os primeiros feitos em chapa dobrada e a firma que os fez ainda não tinha experiência para resolver certos problemas de água. Nós copiamos os modelos europeus sem copiar a tecnologia adequada. Por muitos motivos, esse prédio não era aceito pela comunidade acadêmica, de jeito nenhum, a turma detestava esse prédio. Era um modelo, era um

⁹ O pró-memória é o órgão municipal responsável pela preservação do Patrimônio Arquitetônico e Cultural na cidade de São Carlos.

monumento, mas todo mundo o detestava. (apud BERNARDI, 2008, p.78)¹⁰

Todavia, a ideia do edifício como marco se revela tanto nos detalhes construtivos como na inclusão de determinadas soluções funcionais que na obra ganham grande expressão plástica, como duas circulações verticais (escadarias) externas e conectadas à lâmina. Além disso, o trabalho dos arquitetos não se reduziu aos espaços arquitetônicos, o projeto do mobiliário também foi por eles elaborado, revelando a noção moderna de arte total.

Os Anfiteatros de Luiz Gastão de Castro Lima

Com a descontinuidade do Plano inicial de Duarte e Mangue, o campus se expandiu conforme a demanda das gestões seguintes e de acordo com o orçamento disponível, seguindo uma diversidade de ideias e tempos. Esse processo teve início com Lima, convidado em 1961 a acompanhar as obras do campus pelo diretor da EESC à época, Theodureto de Arruda Souto. Dentre os edifícios projetados por ele estão: os Anfiteatros I e II, o Alojamento para os estudantes, o Restaurante e Centro Social. Suas construções possuíam o tijolo aparente como um elemento constante. Associado a outros detalhes revelam um viés wrightiano, que o arquiteto declara:

Foi nessa altura que eu fui contratado. Eu vim fazer o trabalho de arquiteto um pouco cativo, eu tinha que seguir certas diretrizes que tinham vindo definidas pelo pessoal da cidade universitária. Aí eu vesti os prédios, usando um pouco da minha veia wrightiana um pouco escondida.¹¹ (apud BERNARDI, 2008, p.79)

Essa “veia wrightiana” se deu de forma exemplar na Igreja Nossa Senhora de Fátima, obra projetada por Lima (externa e ao lado do campus) com direta referência à igreja Unitária de Wright. Não apenas a utilização do tijolo aparente ressalta a influência, mas também o nível de detalhamento das suas obras, verificado no cuidado com os assentamentos dos blocos para produzir a textura desejada, com os cálculos de dimensionamento dos percursos e experiências que projetava, e na atenção à viabilidade financeira. As obras para a EESC de Lima foram todas beneficiadas pelo

¹⁰ LIMA, Luiz Gastão de Castro. Aula Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em vídeo-tape. CEDOC. EESC-USP. S/d. (data provável 1997).

¹¹ LIMA, Luiz Gastão de Castro. Aula prof. Gastão e prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em vídeo-tape. CEDOC. EESC-USP (data provável de 1997).

PAGE e também pela verba advinda do Governo seguinte Adhemar de Barros (1963-5).

De acordo com Bernardi (2008), os Anfiteatros de Lima, executados de 1961 a 1962 (Figura 4), revelam outras preocupações além das formais, como o conforto térmico, ergométrico e as relações paisagísticas com o entorno. O projeto de Lima consiste nos volumes dos dois anfiteatros e uma bloco de salas de apoio, agora utilizada por um conjunto de serviços do Campus. Originalmente, o bloco se integrava mais com as funções dos anfiteatros, servindo como salas de aula e laboratório, mas com o tempo essa relação se perdeu. As escadas externas ao conjunto foram pensadas cuidadosamente, servindo como uma extensão dos pisos internos dos anfiteatros, revelando suas continuidades, com a desproporção entre o patamar e o espelho sugerindo uma caminhada lenta.

Figura 4. Anfiteatros e bloco concluídos. Fonte: BERNARDI, 2008, p.93

Não intimidado pelo E1 que se impunha na paisagem do campus, Lima projetou um volume de anfiteatros que respeitava seu entorno e o modelado do terreno. Sua principal característica é determinada pelo tijolo aparente em toda sua construção, o que caracterizaria a maioria de seus projetos no campus após este primeiro. Não só ele propõe uma arquitetura oposta à do reconhecido E1, como também cria uma identidade que ressoou e se consolidou em outros edifícios no campus (Figura 5).

Nos anos 1990, esse anfiteatro foi reformado pelo professor e arquiteto Jorge Caron, vedando as janelas verticais, alterando a cobertura e modificando o ambiente interno, tornando-o mais adequado às necessidades atuais de um auditório, mas mantendo a volumetria, a vista externa das janelas e o partido original. Após a reforma, em suas homenagens, o anfiteatro recebeu o nome do professor Caron e o anfiteatro II o nome de Luiz Gastão de Castro Lima (cuja reforma foi posterior a de Caron, mas com um projeto atento às questões funcionais). Diferentemente do E1, o conjunto não possui proteção patrimonial.¹²

Figura 5. Edifícios projetados por Gastão em São Carlos. 1- Alojamento dos estudantes, 2-Biblioteca; 3- Anfiteatros e salas de apoio; 4- Restaurante e o centro social; 5- Instituto de Física; 6- Igreja N.S. de Fátima (externo ao campus). Fonte: BERNARDI, 2008, p. 82

Área 2 do campus de São Carlos

Com o crescimento das unidades e a impossibilidade de uma expansão do Campus em áreas contíguas a ele, foi iniciado um processo de aquisição de uma nova gleba. O planejamento de uma nova unidade da universidade na cidade retomou discussões tangentes às diretrizes do plano de Duarte e Mange, negociando por exemplo a ideia de um centro cívico. Apesar da descontinuação do projeto, o remanescente E1 serviu por bom tempo como um ponto de convergência para as atividades do campus, o vão livre do E1 se tornou um local que pulsava e sugeria o encontro entre quem utilizava o espaço, tal como um centro cívico. Essa relação, que se perdeu com a expansão do

¹² Atualmente, o Anfiteatro Caron encontra-se em reforma, mas sua concepção foge ao escopo deste trabalho.

campus, era fundamental ser recuperada no planejamento da Área II para a Comissão de Implantação.

O intuito era promover o encontro e usar da diversidade dos espaços para promover o caminhar e a visitação destes locais, integrando os cursos do campus, por meio de prédios distribuídos em forma de U, criando uma série de pequenas praças conectadas pela avenida principal. Havia o pressuposto no planejamento do campus da otimização dos edifícios e centralização das atividades. Nesse sentido, os projetos do bloco didático e da biblioteca abarcariam as necessidades de todos os cursos oferecidos, possibilitando a integração entre os alunos e aproveitamento da estrutura, ao contrário da construção individual em “feudos” de cada curso, que predomina na área I do campus. A área II buscava criar um eixo central com a Biblioteca e Bloco Didático, edifícios de uso conjunto entre os cursos, que promovessem uma integração multidisciplinar.

O vocabulário arquitetônico do campus não possui a expressão de seu precedente, tendo suas restrições conforme os processos de licitação, otimização financeira e limite de tempo. As ideias inicialmente pensadas para ele também não foram amplamente executadas. Alguns edifícios da área II reproduzem ideias sobre construção e tecnologia que o E1 propunha, cinquenta anos depois. No bloco didático, a modulação permitiu sua replicação em outros campi universitários. O Centro de Convenções, tendo uma parte do seu interior ainda não concluído, configura uma expressão moderna em suas soluções.

Conclusão

As obras públicas, por vezes sofrem com as restrições orçamentárias, as mudanças de governos e toda sorte de situações que limitam as suas conclusões, ou a conclusão de um conjunto edificado como no caso das áreas do Campus de São Carlo.

A premissa da Área II, pensada pela Comissão de Implantação e Comissão Acadêmica, admitia o potencial de transformação que a instalação dela tinha na cidade, contudo, muito do que se havia pensado para o plano do campus não foi executado, similar ao que ocorreu com o plano inicial de Duarte e Mange para a Área I. Ambos planos imaginavam um ideal para os universitários e para a cidade, dos quais se desviaram ao encontrarem conflitos orçamentários que seguiram suas concepções.

De toda forma, o conjunto de edifícios do campus I, particularmente o E1, compõem a memória coletiva da cidade enquanto fato urbano. Pelo seu reconhecimento social, o E1 compreende um papel de difusor da arquitetura moderna no interior do Estado, vinculada ao imaginário da cidade de São Carlos. Não obstante seu pouco reconhecimento, o espaço físico da USP São Carlos constata uma tendência moderna em sua produção, de grande valor patrimonial, a qual nos informa das dimensões políticas e culturais daquele momento.

Referências

ARAÚJO, Cláudia Gomes de; SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquitetura e cidade na obra de Ernest de Carvalho Mange**. 2004. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

BERNARDI, Cristiane Krohling Pinheiro Borges; ANELLI, Renato Luiz Sobral. **Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg et al. **O Ensino na prancheta: da arquitetura escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte**. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

LIMA, Luiz Gastão de Castro. Aula Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em video-tape. CEDOC. EESC-USP, S/d (data provável de 1997). In: BERNARDI, C. K. P. B.; ANELLI, R. L. S. **Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

MANGE, Ernest Robert de Carvalho; DUARTE, Hélio de Queiroz. Escola de engenharia de São Carlos. In: **Acrópole**. N° 249, 1959, p.324-329.

NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. **Escola de Engenharia de São Carlos: os primeiros tempos - 1948-1971**. São Carlos: EdUFSCAR, 2000.

NOBRE, Ana Luiza. Módulo só. O Edifício E1, em São Carlos, de Ernest Mange e Hélio Duarte. In: **Revista RISCO**, ed.5, 2007.

VIEIRA, Cíntia Cristina; CARAM, Rosana Maria. **Conforto térmico e iluminação natural no edifício administrativo da Escola de Engenharia de São Carlos: o bloco E1**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008.